

INGLIZ VA O`ZBEK SIYOSIY DISKURSLARI STRUKTURASINING CHOG`ISHTIRMA TADQIQI

Isoqova Feruza Shamsiddin qizi
Termiz davlat universiteti doktoranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada tilshunoslikning zamonaviy bo`lgan dolzarb masalalaridan biri siyosiy diskurs xususida so`z yuritiladi. Ingliz va o`zbek tillarida siyosiy diskurs, uning tuzilishi va til xususiyatlari haqida ma`lumotlar beriladi.

Kalit so`zlar: siyosiy diskurs, diskurs, kommunikativ hodisalar, makrotuzilma, ijtimoiy muloqot, retsipientlar.

XXI asrga kelib siyosiy diskursning til xususiyatlarni o`rganuvchi siyosiy lingvistika yo`nalishi dunyoga keldi. Siyosiy diskurs masalasi haqida gapirilganda, siyosatga doir barcha og`zaki va yozma matnlar tushuniladi. “Siyosiy” so`zi siyosatga oid, siyosat bilan bog`liq bo`lgan, siyosat sohasidagi[2,495] degan ma`noni ifodalaydi. Ingliz va o`zbek tillari siyosiy diskursni chog`ishtirib o`rganish mazkur fan yo`nalishining ravnaqiga hissa qo`shadi.

Diskurs bo`yicha tadqiqot olib borgan olimlardan biri Van Deyk (1997a) diskurs asosan og`zaki til shakli, ya`ni omma oldidagi nutq sifatida ko`riladi deya ta`kidlagan. Biroq Van Deyk (1989) diskursni ijtimoiy muloqot shakli sifatida ko`rish ham mumkinligini mulohaza qiladi. Uning fikriga ko`ra, diskurs murakkab ijtimoiy hodisalarning bir qismi, chunki insonlar his-tuyg`ularini, fikrlari yoki qarashlarini boshqalarga bildirishda tildan foydalanadi, bu esa muloqot demakdir.

Diskursni omma oldidagi nutq sifatida baholaydigan bo`lsak, siyosiy diskursning yagona ishtirokchisi sifatida faqatgina siyosat bilan shug`ullanuvchilarni kiritish mumkin. Biroq, masalaning keyingi tomoniga qaraydigan bo`lsa, mantiqan to`g`ri berilgan izohga ko`ra, ya`ni ijtimoiy muloqot shakli sifatida qaraydigan bo`lsak, ushbu jarayonning retsipientlari, ya`ni, omma,

jamo'a, xalq, fuqarolar, guruhlar, tabaqalarni ham siyosiy diskurs ishtirokchilari sifatida ko'rishimiz mumkin.

Siyosiy diskurs – ijtimoiy munosabatlarning ajralmas qismidir, chunki u ular tomonidan shakllantiriladi va ayni paytda lisoniy shakl, bilim va harakatning murakkab birligi bo'lib, ularning o'zini ham shakllantiradi. Siyosiy nutqni amalga oshirish nafaqat lingvistik vositalarni, balki muloqotni belgilovchi ekstralingvistik omillarni, shuningdek, nutqning mavjudligini belgilovchi kognitiv tuzilmalarni ham o'z ichiga oladi [3].

Siyosiy diskursni, shubhasiz, siyosiy harakat va o'zaro ta'sirning o'ziga xos namunasi, siyosiy nutqni (va uning ko'plab janrlarini) bu yerda «siyosat yuritishning» yorqin usuli sifatida ajratib ko'rsatish mumkin. Darhaqiqat, aksariyat siyosiy harakatlar (masalan, qonunlar qabul qilish, qarorlar qabul qilish, yig'ilishlar, saylovoldi tashviqotlari va boshqalar) asosan diskursiv, ya'ni muhokama talab qiladigan jarayondir. Shunday qilib, parlament muhokamalari, qonunlar, hukumat yoki vazirlik qarorlari va matn va nutqning boshqa institutsional shakllaridan tashqari, biz tashviqot, siyosiy reklama, siyosiy nutqlar, ommaviy axborot vositalariga intervyu, televideniadagi siyosiy tok-shoular, partiya dasturlari, byulletenlar va shu kabilarni siyosiy diskurs janrlari sifatida baholaymiz [8].

Aslida siyosiy jarayonlarda ishtirok etuvchi tushuncha, terminlar xalqaro ahamiyatga ega, barcha uchun birdek tushunarli leksikalardan iborat bo'ladi. Biroq siyosiy diskurs tahlil jarayonlarida shuni ko'rish mumkinki, etnolingvistik xususiyatlarga ega bo'lgan birliklar ham boshqalardan ajratib turishini bilish mumkin.

Til – insonning mulki, insoniyatning boyligi. Bu mulkdan foydalanishning chegarasi yoki ta'qiqi yo'q hisobi. [6,227] Shu nuqtai nazardan, siyosiy nutq so'zlovchi shaxs faqatgina siyosiy nutq qolipida, leksika chegarasida qotib qolmaydi. O'z o'rnida ushbu nutq tarkibida har bir xalq madaniyati, etnografiyasi, qadriyatlarini ham ufurib turishini, ta'sirchanligini oshirish maqsadida qo'llanilishini uchratishimiz mumkin.

Siyosiy diskurs tahlilini qilish chog'ida noqardosh bo'lgan ingliz va o'zbek tillarida gap tuzilishi turli ko'rinishda ekanligini ko'rishimiz mumkin.

1....Zero, ajdodlarimiz yetti raqamini baxt-saodat va omad keltiradigan, ezgu niyatni ro'yobga chiqaradigan hosiyatli timsol, deb bilganlar [7].

2. Our Founding Fathers -- Our Founding Fathers, faced with perils that we can scarcely imagine, drafted a charter to assure the rule of law and the rights of man, a charter expanded by the blood of generations [1].

Izoh: AQSh Konstitutsiyasi bitta ajoyib hujjatda ko'plab odamlarning g'oyalarini va bir nechta mavjud hujjatlarni, jumladan Konfederatsiya moddalari va Mustaqillik Deklaratsiyasini birlashtirdi. Konstitutsiyaga salmoqli intellektual hissa qo'shganlarni mamlakatimizning "Asoschi otalari" deb ataladi.

Yuqoridagi keltirilgan siyosiy nutq parchalaridan ko'rish mumkinki, ikki xil tilda, ikki xil gap strukturasi ega bo'lgan gaplardan har ikkala nutq egalari ham tarixiy jarayonga murojaat qilgan holda o'z nutq ta'sirchanligiga erishmoqda va ushbu gaplarning quyidagi tarzda tuzilganligini ko'rishimiz mumkin:

1. Bosh bo'lak(S) + ikkinchi darajali bo'laklar + bosh bo'lak(V)
2. Bosh bo'lak (S) + bosh bo'lak (V)+ ikkinchi darajali bo'laklar.

Yana shuni ko'ramizki, siyosiy diskurs janrlarning eng boy tavsifi nutq o'z-o'zidan faqat diskursiv xususiyatlarga asoslanmaydi, balki tegishli tizimlar, tashkilotlar, aktyorlar, sozlamalar va idrok, shuningdek, boshqalar orasidagi nuqtai nazaridan tizimli kontekstli ta'rifni taqozo qiladi. Darhaqiqat, ba'zi nutqlar bo'lishi mumkin rasmiy jihatdan deyarli bir xil, ammo qonuniy yoki ta'lim bo'yicha bo'lsa-da ishtirokchilarning roli yoki maqomini, maqsadlarini, muloqot vazifasiga ko'ra siyosiy bo'lishi mumkin [8].

Turli davlat va davrlarning siyosiy diskursini qiyosiy o'rganish, ayniqsa, muhim va foydalidir. Shuningdek, demokratik davrda siyosiy hayotda va ijtimoiy-madaniy omillar ta'siridagi jamoatchilik institutlarining faoliyatlarida yuz berayotgan maxsus o'zgarishlar shubhasiz istiqbolga ega [5]. Siyosiy diskurs masalasi bilan shug'ullanish jarayonida tingchining diqqatini jalb qiluvchi,

tuyg'ularga ta'sir qiluvchi, qadriyatlar, etnik jarayonlarning ta'sirini ham alohida e'tibor ostiga olish muhim hisoblanadi. Boshqacha qilib aytganda, siyosiy diskursda nutq xususiyatlarining o'zaro bog'liqligini hisobga olgan holda so'zlovchilar xulq-atvorining lingvistik xususiyatlari va nutqi talqini bilan bog'liq holda "kuch", "ta'sir" va "hokimiyat" kabi tushunchalar, shuningdek, siyosiy diskursning makrotuzilmalari syujetlarning o'zgarishi va motivatsiyasi, motivlar, janrlar va boshqalar o'rganiladi [4].

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, ingliz va o'zbek siyosiy diskursi strukturasi va til xususiyatlari farq qiladi. Ular turli til qatlamlari misolida o'rganib borish siyosiy lingvistika fanining keyingi vazifalaridandir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. https://obamawhitehouse.archives.gov/realitycheck/the_press_office/President_Barack_Obamas_Inaugural_Address.
2. "O'zbekiston Milliy ensiklopediyasi" davlat ilmiy nashriyoti. – Toshkent 495-bet
3. Насирова С.А. Особенности перевода метафор (на праймериз политического дискурса о коррупции) – Ташкент, 2020.
4. Варламова, Е. В. (2011). Отличительные особенности политического дискурса. *Гуманитарные исследования*, 2(38), 45.
5. Konstantinova, A., Anufrienko, S., Abazalieva, M., Gevorgyan, A., & Soloveva, E. (2019). Political discourse and the study of parliamentary communication: a comparative analysis. In *SHS Web of Conferences* (Vol. 69, p. 00007). EDP Sciences.
6. Safarov Sh. Til nazariyasi va lingvometodologiya: monografiya – T.: "BAYOZ", 2015. 248 bet. –227 bet.
7. <https://daryo.uz/2021/11/06/shavkat-mirziyoyevning-inauguratsiya-marosimida-sozlagan-nutqi/>
8. Van Dijk, T. A. (1997). What is political discourse analysis. *Belgian journal of linguistics*, 11(1), 11-52.